

EDUCADOR FÍSICO OU PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA? UM BREVE OLHAR NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Pedro Carlos Silva de Aquino¹

¹Profissional de Educação Física Residente, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Formação. Pessoal de Saúde. Jurisprudência.

ÁREA TEMÁTICA: Outras.

INTRODUÇÃO

Partiremos de uma breve análise histórica para uma compressão do surgimento da Educação Física (EF) no Brasil, e seu tratamento na legislação brasileira. Desde o século XX, e principalmente nas últimas décadas, a EF percorreu diversas transformações sobre o campo de estudo e a identidade específica da área, regulamentação da profissão, formação e atuação profissional no mercado de trabalho.

No Brasil, a EF surgiu durante a primeira república (1889-1930), como uma atividade e/ou disciplina escolar, como também, iniciou as primeiras iniciativas de sistematização para a formação de professores de EF, através de duas Escolas de EF associadas ao contexto militar da época (METZNER; DRIGO, 2020). Somente em 1939, foi criado pelo decreto-lei nº 1.212/1939, a Escola Nacional de EF para a formação de professores em nível superior (PEREIRA; MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2007; METZNER; DRIGO, 2020). Aqui estabeleceu que o trabalhador da EF, era chamado de “professor de educação física”, justamente pelo espaço escolar ser o seu ambiente de trabalho.

Diante das transformações que aconteceram na EF, uma delas chama atenção, a nomenclatura da designação profissional. Visto ser popularizado o termo “professor de educação física”, justamente pelo profissional ser um professor da disciplina escolar. Isso é corroborado pela Resolução nº 69/1969 que estabeleceu a formação de licenciatura em EF, no qual possibilitou o graduado ser capacitado para o professorado (PEREIRA; MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2007).

Em 1987, houve a publicação da Resolução nº 03/1987 que possibilitou a ampliação da formação, no qual concedeu uma graduação voltada para a licenciatura, e outra para o bacharelado, esta última orientada para uma atuação profissional em outros campos de trabalho fora do ambiente escolar (PEREIRA; MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2007). Neste caso, a EF amplia o seu espaço de atuação, que conseqüentemente, necessitou de novas adaptações, inclusive alterando a designação para “profissional de educação física” (BRASIL, 1987).

De acordo com o Conselho Federal de Educação Física-CONFEF (2022), durante esse período mencionado, especialmente entre as décadas de 50 e 80, surgiu uma iniciativa manifestada por parte de profissionais da área para a regulamentação da profissão, visto que a EF era organizada pelo Ministério da Educação deste período. Nesse sentido, na década de 80, foi elaborado um Projeto de Lei (PL) nº 4559/1984, no entanto, para vencer o impasse legal era necessário modificar o termo designativo de “professor” e criar outro, pois este termo se remete a uma função, assim, dentre vários termos indicados, foi aceito e designado como “profissional de educação física”, apesar disso, o PL foi vetado (CONFEF, 2022).

Depois disso, em 1995 foi lançado um movimento nacional para a regulamentação do “profissional de educação física”, no qual foi proposto um novo PL nº 330/1995, que diante dos trâmites legais, somente em 1998, a profissão de EF foi regulamentada e criou-se os conselhos de classe pela Lei nº 9.696/1998, assim concretizou a designação oficial de “profissional de educação física” (CONFEF, 2022).

Diante disso, o termo “profissional de educação física” já era usado entre os profissionais da área, pois as atividades profissionais não estavam restritas ao contexto escolar. Este termo já tinha sido mencionado na Resolução nº 03/1987; como também, na Resolução nº 218/1997 que estabeleceu a área e profissão integrante da área da saúde um ano antes da sua regulamentação (BRASIL, 1997).

Apesar disso, ainda é comumente e popularmente utilizado o termo “educador físico” em instituições públicas, em editais de concursos e de processos seletivos, entre os profissionais de saúde, e alguns espaços no campo da saúde que, por sinal, geram desentendimentos e confusão entre o uso dos termos para se referir ao profissional da área.

O termo “educador físico” não se tem até então, uma referência histórica, no entanto, pressupõe que as atividades desenvolvidas na área da EF, em sua maioria esteja relacionado com o movimento corporal e a prática esportiva, nesse sentido, se tem uma ideia de que o profissional da área se proponha a “educar o físico” de uma pessoa, o que não é isso, ou seja, “Ninguém educa o físico. O profissional orienta a preparação física do indivíduo” (CREF/PB, 2015).

Diante disso, se faz necessário construir uma breve compreensão sobre o assunto. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo investigar a usabilidade dos termos “profissional de educação física” e/ou “educador físico” nos documentos legislativos do Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa documental de cunho descritivo-analítico. Para a coleta dos dados sobre os documentos legislativos, seguiu as seguintes estratégias: a) sem recorte temporal; b) legislação de nível federal; c) busca manual nos endereços eletrônicos, e foram consultados os ambientes virtuais do Governo Federal e do Conselho Federal de Educação Física.

A coleta dos documentos como: leis, resoluções, portarias, decretos e pareceres, deu-se entre maio e setembro de 2022. Após a busca e identificação, foi realizada a leitura na íntegra dos documentos selecionados para analisar e conferir na redação a usabilidade dos termos “profissional de educação física” e/ou “educador físico”.

Além disso, foram extraídas as seguintes informações dos documentos para a caracterização: tipo do documento (lei, resolução, portaria, decreto e parecer), ano de publicação, nome da lei com a epígrafe, endereço eletrônico e o termo usado. A partir disso, as informações coletadas foram sistematizadas para análise dos dados em uma planilha no software *Microsoft Office Excel 2022*®.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No total, foram identificados (n=30) documentos publicados entre 1939 e 2022, sendo (n=5) leis; (n=5) resoluções; (n=16) portarias; (n=1) decreto e (n=3) Pareceres. De maneira geral, foram encontrados os documentos em ambos os ambientes virtuais supramencionados. Os documentos estão relacionados com a legislação da área da saúde e da educação, publicados pelo Ministério da Saúde e da Educação, exceto um, que foi publicado pelo conselho profissional, estando no Diário Oficial da União.

Os documentos na sua redação mencionam na sua maioria o termo (n=21) “profissional de educação física”, (n=1) “profissional da educação física”, (n=2) “profissional de/da educação física”, neste caso, sendo equivalentes. Dentre o total, apenas (n=3) menciona “professor de educação física”, (n=2) “profissional/professor de educação física” e (n=1) menciona “professor de/profissional em/profissional da educação física”.

O termo “professor/a de educação física” não está errado, pois os Profissionais de Educação Física (PEF) são também considerados professores/as. Porém, como mencionado anteriormente, se remete especificamente aquele/a que está atuando no contexto escolar. Conforme a Lei nº 9.696/1998, estabelece no seu Art. 1 que a designação oficial para o graduado em EF e filiados aos respectivos conselhos de classe é chamado de PEF (BRASIL, 1998).

Além disso, o termo “profissional de educação física” está registrado no Código Brasileiro de Ocupações, nas comunicações oficiais do Governo Federal e no sistema do conselho de classe (CREF/PB, 2015). Apesar disso, ainda é possível encontrar o termo “educador físico” em materiais publicados pelo Ministério da Saúde, editais de concursos públicos e processos seletivos, e até na literatura científica.

Diante disso, é importante que os próprios graduandos e profissionais da área da EF, conheçam e fortaleçam o uso do termo oficial para estimular a padronização na legislação, e nos outros espaços e meios de comunicação. Além disso, cabe aos professores/as e pesquisadores/as da área construir a unificação dos diversos termos através da literatura científica, visto ser ainda, uma falha entre os pesquisadores/as não usar o termo com base na Lei nº 9.696/1998 e no Código Brasileiro de Ocupações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, verifica-se nos documentos analisados que o termo mais usado é o “profissional de educação física”. Apesar disso, nota-se que ainda tem alguns documentos que utilizam outros termos, como “professores de educação física”.

Desse modo, apesar do termo “educador físico” não ter sido encontrado nestes documentos, evidencia que este termo não existe na legislação brasileira, no entanto, ainda é popularmente usado na sociedade. A partir disso, é importante que a população, e especialmente, as instituições públicas, organizadores de outros materiais (cartilhas, manuais e livros) publicados pelos órgãos governamentais, bancas de editais de concursos e processos seletivos conheçam e padronizem o uso da terminologia oficial.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Conselho Federal de Educação. **Resolução nº 3, de 16 de junho de 1987**. 1987. Disponível em: https://crefrs.org.br/legislacao/pdf/resol_cfe_3_1987.pdf. Acesso em: 26 set. 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 218, de 6 de março de 1997**. 1997. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1997/res0218_06_03_1997.html. Acesso em: 26 set. 2022.

BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Lei nº 9.696, de 1 de setembro de 1998**. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19696.htm. Acesso em: 26 set. 2022.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PARAÍBA/CREF/PB. **Educador Físico, não: Profissional de Educação Física**. 2015. Disponível em: <https://www.cref10.org.br/site/exibir.php?id=185>. Acesso em: 26 set. 2022.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CONFED. **História: Regulamentação da Educação Física no Brasil**. 2022. Disponível em: <https://www.confef.org.br/confef/conteudo/16>. Acesso em: 26 set. 2022.

METZNER, A. C.; DRIGO, A. J. A trajetória histórica das leis e diretrizes curriculares nacionais para a área de formação em Educação Física. **Revista Brasileira de História da Educação**, v. 21, n. 1, p. 1-27. 2020.

PEREIRA, R. S.; MOREIRA, E. C.; NISTA-PICCOLO, V. L. O impacto das novas diretrizes curriculares nacionais na formação dos professores de Educação Física. **Revista Digital**. Buenos Aires, n. 110. 2007.